

A FICÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO DE BIOLOGIA: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE COLEÇÕES DO PNLD

Nícolas Freire Pereira¹, Maria Elane de Carvalho Guerra², Maxwell Luiz Da Ponte³

Resumo: Este trabalho analisa a presença e a utilização de obras de ficção científica em livros didáticos de Biologia aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Partindo do reconhecimento de que a ficção científica pode favorecer o pensamento crítico, a alfabetização científica e a discussão sobre ciência e sociedade, investigou-se como esse recurso aparece — ou é omitido — em materiais utilizados no ensino médio. A pesquisa, de caráter documental, envolveu a análise de dois livros empregados no estágio docente e dois volumes únicos da coleção PNLD 2026–2029, por meio da leitura digital e da busca por termos relacionados à ficção científica. Os resultados indicam que os livros utilizados no estágio não apresentaram referências a obras do gênero, evidenciando ausência de propostas pedagógicas que articulem ciência e cultura. Em contrapartida, os materiais mais recentes apresentam avanços, com destaque para o livro Moderna SuperAÇÃO! – Biologia, que inclui atividades estruturadas envolvendo pesquisa, análise crítica e produção escrita a partir de obras ficcionais. Conclui-se que, embora ainda desigual, o uso da ficção científica nos materiais didáticos revela tendência de valorização desse gênero como estratégia educativa, apontando para a necessidade de formação docente e continuidade de estudos que explorem seu potencial no ensino de Biologia.

Palavras-chave: Ficção científica. Ensino de biologia. Livro didático. PNLD.

1. INTRODUÇÃO

O ensino de ciências tem passado, nas últimas décadas, por um processo de transformação em busca de metodologias que despertem a curiosidade, o pensamento crítico e a autonomia intelectual dos estudantes, visando ser necessário que os professores diversifiquem suas práticas pedagógicas, utilizando estratégias e ferramentas que estimulem a participação ativa dos alunos e favoreçam a construção do saber científico (Silva; Silveira; Harthman, 2023). Nesse contexto, o uso de obras de ficção científica, tanto literárias quanto cinematográficas, tem sido historicamente

¹ Estudante de graduação em Ciências Biológicas, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual do Ceará, nicolas.freire@aluno.uece.br.

² Doutora em Fitotecnia-Agronomia, Professora Adjunta da Universidade Estadual do Ceará, elane.guerra@uece.br.

³ Professor Adjunto da Universidade Estadual do Ceará, maxwell.ponte@uece.br.

considerado como uma estratégia importante para o ensino de Ciências (Piassi; Pietrocola, 2009). Desde a década de 1980, os filmes de ficção científica são utilizados como recurso metodológico no ensino de ciências, permitindo a discussão de temas vinculados ao enfoque ciência, tecnologia e sociedade (Rocha; Silva; Heerdt, 2021).

As histórias de ficção científica, sejam literárias ou cinematográficas, nos convidam a pensar sobre a ciência de um modo que ultrapassa a simples exposição de fatos. Ao combinar descobertas reais com possibilidades ainda imaginárias, esse gênero provoca curiosidade e reflexão sobre o alcance e as consequências do conhecimento humano. Piassi (2007) destaca que o impacto da ficção científica não está em prever o futuro, mas em criar uma tensão entre o que é cientificamente possível e o que ainda pertence ao campo da imaginação, despertando no público um olhar crítico sobre a própria ciência. Dessa forma, essas narrativas alimentam o que o autor chama de imaginário científico, um espaço simbólico em que a sociedade elabora seus medos, esperanças e expectativas em relação ao progresso científico e tecnológico.

A ficção científica, por unir imaginação e ciência, cria pontes entre o real e o possível, estimulando a reflexão sobre as consequências das descobertas científicas e, com sua própria maneira de falar sobre ciência, discute valores e dilemas originados na relação entre ciência e sociedade (Piassi; Pietrocola, 2009). Por isso, seu uso em sala de aula pode favorecer o desenvolvimento da alfabetização científica, compreendida como a habilidade de interpretar, questionar e aplicar o conhecimento científico de forma crítica e contextualizada (Santos; Fátima, 2013). Pesquisas recentes demonstram o potencial pedagógico da FC em ambientes escolares, em observação, estudantes que participaram de atividades interdisciplinares envolvendo o romance 1984, de George Orwell, foram capazes de relacionar conceitos científicos a discussões sociais, refletindo sobre questões éticas e existenciais a partir da narrativa literária (Moraes; Aires; Góes, 2021). Essa abordagem torna-se ainda mais importante diante das dificuldades que muitos alunos enfrentam para compreender os conteúdos das ciências exatas. Conceitos de áreas como as Ciências da Natureza e a Matemática costumam ser muito abstratos e nem sempre se relacionam diretamente com o cotidiano dos estudantes (Oliveira; Moreira, 2017). Essa falta de conexão pode gerar desinteresse e dificultar o aprendizado. Nesse contexto, a FC surge como um recurso didático que pode tornar as aulas mais compreensíveis, dinâmicas e próximas da realidade dos alunos (Costa; Barros, 2014).

Por outro lado, o livro didático permanece sendo o principal recurso didático utilizado por professores de Biologia no Brasil, influenciando o planejamento e a prática docente (Melo; Araújo, 2024). No entanto, a política do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), responsável por selecionar e distribuir esses materiais às escolas públicas, têm favorecido a formação de oligopólios no mercado editorial, o que tende a padronizar abordagens e limitar inovações metodológicas (Pinheiro, Echalar e Queiroz, 2021).

Diante desse cenário, surge a necessidade de investigar: como os livros didáticos de Biologia do PNLD orientam os professores quanto ao uso de obras de ficção científica em sala de aula, e de que maneira essas obras são inseridas, exploradas e contextualizadas dentro dos próprios materiais, seja como conteúdo, atividade ou estratégia didática? Essa análise busca comparar a presença e a utilização de obras de ficção científica nos livros didáticos de Biologia utilizados no estágio com aqueles pertencentes ao próximo ciclo do PNLD (2026–2029).

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O livro didático é tradicionalmente reconhecido como um dos principais recursos pedagógicos utilizados na escola, atuando como guia estruturador do trabalho docente e apoiando tanto a organização das aulas quanto a construção de atividades e avaliações (Melo; Araújo, 2024). Contudo, conforme defendem Pinheiro, Echalar e Queiroz (2021), ele não deve ser entendido como único instrumento ou autoridade incontestável, sendo fundamental que o professor desenvolva uma postura crítica frente a esse material e o articule com outras estratégias, tecnologias e metodologias.

Nesse cenário, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem papel central ao estabelecer critérios para seleção desses materiais, buscando assegurar qualidade, contextualização dos conteúdos e integração entre diferentes dimensões do conhecimento (Pinheiro; Echalar; Queiroz, 2021). Uma dessas dimensões diz respeito ao diálogo entre ciência, tecnologia e cultura — aspecto que pode ser potencializado por meio do uso da ficção científica, conforme discute Piassi (2007).

A ficção científica se caracteriza por explorar cenários imaginados a partir de avanços científicos e tecnológicos, tensionando implicações sociais, éticas e culturais da ciência. Além de apresentar conceitos, ela provoca reflexão e questionamento, funcionando como discurso sobre ciência e sociedade (Piassi, 2007; Piassi; Pietrocola, 2009). Nessas condições, a literatura e o cinema de ficção científica podem ser utilizados como recurso educativo, favorecendo a alfabetização científica, o pensamento crítico e o engajamento dos estudantes. Estudos como os de Costa e Barros (2014) e Moraes, Aires e Góes (2021) mostram como filmes e narrativas distópicas — como Jurassic Park, Wall-E e 1984 — permitem tratar temas como genética, sustentabilidade, ética e desinformação, conectando o conteúdo biológico com questões sociais contemporâneas.

3. METODOLOGIA

O trabalho foi realizado em duas etapas. A primeira etapa deste estudo consistiu na coleta dos materiais didáticos utilizados durante o estágio de docência no Ensino Médio, especificamente os livros Moderna Plus – Ciências da Natureza e suas Tecnologias: O conhecimento científico e Moderna Plus – Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Água e Vida. Ambos foram acessados por meio do portal oficial do PNLD da Editora Moderna⁴, que disponibiliza a versão digital completa das obras. A partir dos arquivos em PDF, procedeu-se à análise documental utilizando o recurso de busca textual presente no visualizador do material. Foram aplicados filtros com os termos “ficção” e “ficção científica”, a fim de identificar possíveis referências a obras desse gênero ou sua aplicação como recurso didático. O processo permitiu verificar com precisão a ocorrência ou ausência de menções específicas dentro dos conteúdos, atividades e propostas pedagógicas das obras.

Na segunda parte do estudo, foram analisados dois livros de volume único que fazem parte da nova coleção aprovada para o PNLD 2026–2029: Moderna SuperAÇÃO! – Biologia e 360° Biologia – Volume Único. O objetivo dessa etapa foi verificar se esses materiais mais recentes apresentam alguma diferença em relação aos livros utilizados no estágio. Assim como na primeira fase, foi feita a leitura digital dos livros e usada a ferramenta de busca por palavras, novamente com os termos “ficção” e “ficção científica”.

4

<https://pnld.moderna.com.br/ensino-medio/obras-didaticas/area-de-conhecimento/ciencias-da-natureza/moderna-plus>

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos dois materiais analisados — empregados durante o estágio — não foram encontradas referências a obras de ficção científica como apoio pedagógico, o que indica uma abordagem ainda distante desse tipo de narrativa. Embora a ficção científica seja reconhecida como recurso pedagógico capaz de promover questionamento, imaginação e aproximação entre ciência e sociedade, sua presença nos materiais didáticos ainda é desigual. A partir da análise realizada, torna-se evidente que o uso desse recurso varia significativamente entre as coleções. Apesar dos livros mencionarem ocasionalmente a ficção como conceito, não há orientações ou atividades que sugiram que o professor explore filmes, livros, séries ou outros produtos culturais do gênero como instrumentos didáticos.

Em contraste, o livro 360° Biologia apresentou duas atividades que utilizam explicitamente a ficção científica como ponto de partida para reflexão e aprendizagem: uma relacionada a civilizações extraterrestres e outra voltada para a interação entre cérebro e máquina, evidenciando um uso pontual, porém intencional, desse recurso. Já o material Moderna SuperAÇÃO! – Biologia demonstrou a maior integração do gênero, oferecendo múltiplos caminhos para sua aplicação em sala de aula — desde discussões sobre mudanças climáticas em filmes ou livros de ficção científica até uma proposta estruturada que orienta os alunos a pesquisar obras, analisar seus conteúdos, refletir sobre a relação entre ciência e criatividade e produzir uma resenha crítica. Além disso, o manual do professor incentiva debates sobre os impactos da ficção científica na compreensão do futuro da humanidade em um cenário de aquecimento global, reforçando o potencial formativo e interdisciplinar desse gênero na construção de saberes e na formação de pensamento crítico.

Além dessas constatações, a análise também permite refletir sobre o papel atribuído ao professor nesses materiais. Enquanto os livros utilizados no estágio deixam a interpretação e possível utilização da ficção científica inteiramente a cargo do docente — sem oferecer direcionamentos — os livros mais recentes adotam uma postura mais mediadora, sugerindo atividades, problematizações e até instrumentos de avaliação associados ao uso da ficção científica. Isso evidencia uma mudança no perfil editorial: o professor deixa de ser apenas consumidor do conteúdo e passa a ser visto como mediador ativo, capaz de guiar análises, debates e produções autorais a partir dessas obras. Contudo, também se observa que, mesmo com avanços, a presença desse recurso ainda é pontual e depende do interesse do professor em explorá-lo, o que reforça a necessidade de formação docente que favoreça leitura crítica e apropriação pedagógica das narrativas ficcionais. Dessa forma, o uso da ficção científica não representa apenas um acréscimo metodológico, mas uma mudança de postura pedagógica, que desafia os materiais didáticos e as práticas escolares a dialogarem com linguagens que refletem questões científicas e sociais presentes no imaginário dos estudantes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada evidencia que, embora a ficção científica seja um recurso reconhecido por sua capacidade de articular ciência, tecnologia, sociedade e imaginação, sua incorporação nos livros didáticos de Biologia ainda não ocorre de maneira uniforme. Os materiais utilizados durante o estágio mostram-se distantes dessa abordagem, limitando o diálogo com linguagens culturais que poderiam favorecer o engajamento dos estudantes e a compreensão crítica da ciência. Em contraste, as obras

mais recentes do PNLD 2026–2029 sinalizam um avanço no reconhecimento da ficção científica como estratégia pedagógica — em especial o livro *Moderna SuperAÇÃO! – Biologia*, que apresenta propostas estruturadas, diversificadas e alinhadas a discussões éticas, ambientais e tecnológicas.

Esses resultados reforçam a importância de que o livro didático, enquanto instrumento orientador da prática docente, acompanhe as demandas contemporâneas do ensino e incorpore recursos que promovam a participação ativa dos estudantes e a alfabetização científica. Assim, investigar e ampliar o uso da ficção científica nas práticas escolares revela não apenas uma possibilidade metodológica inovadora, mas também um caminho para aproximar os alunos de uma ciência viva, crítica e conectada com os desafios do mundo real. Dessa forma, este estudo contribui para o debate sobre o papel das narrativas ficcionais no ensino de Biologia e aponta para a necessidade de futuras pesquisas e formações docentes que aprofundem a exploração pedagógica desse gênero na educação básica.

REFERÊNCIAS

COSTA, Elaine Cristina Pereira; BARROS, Marcelo Diniz Monteiro de. Luz, câmera, ação: o uso de filmes como estratégia para o ensino de Ciências e Biologia. **Revista Práxis**, v.6, n.11, p.81-93, 2014.

MELO, Rosinaldo; MEDEIROS Y ARAUJO, Carla. Uso do livro didático de biologia por professores de uma escola pública do Distrito Federal. **Revista Eletrônica de Educação**, [S. l.], v. 18, n. 1, p. e5521113, 2024. DOI: 10.14244/reveduc.v18i1.5521. Disponível em: <https://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/5521>. Acesso em: 26 nov. 2025.

OLIVEIRA MORAES, I.; AIRES, R. M.; SOUZA GÓES, A. C. . Science fiction and science education: 1984 in classroom. **International Journal of Science Education**, v. 43, n. 15, 2501–2515, 2021. <https://doi.org/10.1080/09500693.2021.1972488>

OLIVEIRA, Lucia Marisy Souza Ribeiro; MOREIRA, Marcia Bento. Da disciplinaridade para a interdisciplinaridade: um caminho a ser percorrido pela academia. **Revista de Educação da Universidade Federal do Vale do São Francisco**, v. 7, n. 12, 2017.

PIASSI, L. P.; PIETROCOLA, M. Ficção científica e ensino de ciências: para além do método de 'encontrar erros em filmes'. **Educação e pesquisa**, v. 35, n. 3, p. 525-540, 2009.

PIASSI, Luís Paulo de Carvalho. **Contatos**: a ficção científica no ensino de ciências em um contexto sociocultural. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-10122007-110755/>. Acesso em: 26 nov. 2025.

PINHEIRO, Regiane Machado de Sousa; ECHALAR, Adda Daniela Lima Figueiredo; QUEIROZ, José Rildo de Oliveira. As políticas públicas de livro didático no Brasil: editais do PNLD de Biologia em questão. **Educar em Revista**, [S. l.], v. 37, 2021.

Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/educar/article/view/81261>. Acesso em: 26 nov. 2025.

ROCHA, T. M.; SILVA, J. A. P. da; HEERDT, B. O uso dos filmes de ficção científica para o ensino de ciências com enfoque ciência, tecnologia e sociedade: uma revisão sistemática da literatura. **Revista Brasileira de Educação em Ciências e Educação Matemática**, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 129–151, 2021. DOI: 10.33238/ReBECCEM.2021.v.5.n.1.26935. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/rebecem/article/view/26935>. Acesso em: 26 nov. 2025.

SANTOS, Lidiane Rodrigues dos; FÁTIMA, Rosemar Vestena de. O livro didático e a alfabetização científica em ciências: uma análise nos anos iniciais do ensino fundamental da modalidade de educação de jovens e adultos. **Disciplinarum Scientia - Ciências Humanas**, v. 14, n. 1, p. 47-64, 2013. Disponível em: <https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/disciplinarumCH/article/view/1746>. Acesso em: 26 nov. 2025.

SILVA, J. A.; SILVEIRA, M. J.; HARTHMAN, V. C. Prática docente: os desafios do ensino de ciências e biologia. **Perspectivas Em Diálogo**: Revista De Educação E Sociedade, v. 10, n. 25, 119-132, 2023. <https://doi.org/10.55028/pdres.v10i25.15637>